

МОЛДО НИЯЗДЫН САНАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК БИЛИМДЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ

Эргашов С.Э.

*География илимдеринин кандидаты, доцент,
Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы*

Колдошев М.К.

*Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент,
Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы*

SANAT-INSTRUCTIONS OF MOLDO NIYAZ AND THEIR CONNECTION WITH GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE

Ergashov S.,

*Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,
Osh State University, city of Osh, Kyrgyz Republic*

Koldoshev M.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Osh State University, city of Osh, Kyrgyz Republic*

Аннотация

Молдо Нияздын санаттарындагы адеп-ахлактык, ыймандык, таалим-тарбиялык баалуулуктарды айкындоо менен бирге, анын поэтикалык саптарында орун алган географиялык билимдер менен байланыштуу жактары каралат. Окуучулардын дүйнө, мекен, аймак, чөлкөм, жер таанымдык көз караштарын жана түшүнүктөрүн өстүрүүдө географиялык билимдердин ролу анализделет. Түштүк-Батыш Кыргызстандын өндүрүштүк-чарбачылык тармагын келечекте өнүктүрүүнүн жолдору географиялык аспектте сунушталат. Анын санаттарынын негизин адам жөнүндөгү, адамдын адеби, жүрүм-туруму жөнүндөгү акыл-насаат нускоолору түзөт. Бардык нерсе ислам идеялары менен чечмеленген. Улуу акындан санаттарын окууга карата окуучу жаштардын кызыгуусун арттыруунун ыкмалары көрсөтүлөт.

Abstract

In this research article, in the process of learning the spiritual, moral, educational and enlightening values contained in the sanat-instructions of Moldo Niyaz (sanat - 1) a teaching, admonition, precept, a wise saying; 2) a lit. song consisting of rhymed aphorisms; a saying turning into a song), we considered some aspects of the connection of these sanats with geographical knowledge reflected in his poetic lines. The role of geographical knowledge in the expansion of students' worldview, world outlook, regional and country-specific concepts and information have been analysed. We recommend the prospects for a development of the economic sector of the Southwestern region of our republic in geographical and environmental aspects. The system-forming factor in the sanats of Moldo Niyaz is moral teachings. The article shows ways to increase the interest and motivation of school-children to study the songwriting of the great poet-enlightener.

Ачык сөздөр: санат, адеп-ахлак, ыйман, кубулуш, ислам дини, Кызыл-Булак, Ак-Кыя, Мургап, Жерге-Тал, Каратегин, Түркстан, мусулман, Кашкар, Маргалаң, Шаймерден, үңкүр, география, астрономия, этнография, фольклор, Бухара, Самаркан.

Keywords: teaching, morality, phenomenon, islamic religion, Kyzyl-Bulak, Ak-Kiya, Murgap, Jerge-Tal, Karategin, Turkestan, Muslim, Kashkar, Margalang, Shaimerden, cave, geography, astronomy, ethnography, folklore, Bukhara, Samarkand.

Киришүү. Молдо Нияздын “Санаттарында” тарыхый-географиялык билимдер менен байланышкан саптар арбын кездешет.

Анын саякаттап кыдыруусундагы жер-суу аталыштарынын көбү учурда да аталып жүргөндүгү кызыгуу жаратат. “Санаттардын” саптарында берилген географиялык аталыштарга назар таштасак, ошол жердин, аймактын, шаардын чыгаан азаматтарын мактап, алардын эмгектерин даңктаган, сапат-касиеттерин барктаган таасын сыпаттоолор жана мүнөздөөлөр менен коштолот. Мына ушундай сүрөттөөлөрдү берүү аркылуу Молдо Нияз “жакшы адам” темасынын өзөгүн, маңызын ачууга далалаттанган. Акындын көз карашында “жакшы адамдын” жан дүйнөсүн бир нече уюткулуу сапаттар түзүүсү лаазым. Андай адамдардын көңүл чордонунда ар дайым эли-жеринин көйгөйлөрү турган; алар элине күйүмдүү,

карамдуу, камкор, март, берешен болушкан; элин кантип башкаруунун, жетектөөнүн жөнүн билген лидер; акыл парасаты, эмгеги менен салыштырмалуу байгер жашаган инсан; элдик салт-санааларды мыкты билген киши; ар кайсы өнөр адамдарын баалай да, алардын кадыр-баркына жете билген киши; элдин башын бириктирүүгө, ынтымакташтырууга жөндөмдүү, иш билги ж.б.

Изилдөөнүн максаты. Молдо Нияздын көркөм чыгармачылык мурасын окуп-үйрөнүү жаатында окурмандын каалоосун жана умтулуусун жаратуу.

Изилдөө методдору. Жогоруда коюлган теманын алкагында тиешелүү тексттерди окуп-үйрөнүү, иликтөө, талдоо, салыштыруу, конкреттештирүү, тарыхый, картографиялык, жалпылоо усул-ыкмалары пайдаланылды. Тарыхыйлуулуктун жана логикалуулуктун

биримдиги принцибин жетекчиликке алуу иликтөө ишибиздин милдеттерин натыйжалуу чечүүнү өбөлгөлөдү.

Негизги мазмуну. Канчалаган мезгилдердин элек сынагынан өтүп келген санаттар, андагы таалим-тарбиялык сабактар, элдик эмпирикалык билимдер, рухий маданияттын кенч-казыналары акындын кол китеп мурастарында камтылгандыктан, аларды салттык маданияттын компоненти катары социалдык-экономикалык чөйрөлөрдө колдонуу учур талабы.

Молдо Нияз Кыргызстандын көптөгөн жерлерин кыдырып, а түгүл Мургаб, Жерге-Тал, Каратегин, кытайдагы Кашкар шаарына чейин саякаттап (учурунда Кашкардын үлкөн медресесинде илим-билим алган), ал жерлердеги эл жакшыларын боолголоп, билип, алар менен көзмө-көз жолугушуп сүйлөшүп, алардын эл-жер үчүн жасаган эмгектерин, кызматтарын медреседеги окуучуларына маалымдап, талабаларынын аң-сезиминде Ата мекендин ыйыктыгын, баркын, касиетин түшүнүүсүнө жетишип, мекенчилдик сезимдерин ойготкон.

Белгилүү журналист Адылжан Жажанов Молдо Нияздын саякатчылык жана инсандык дараметин мындайча таржымалдайт: “Азыркы беш мамлекеттин аймагын дервиштей болуп кыдырган, ыр китептерин тартуулап, окуп берүүдөн тажабаган Молдо Нияз баамчыл инсан болгон” [4, 101-б.].

Ал эми көрүнүктүү илимпоз-педагог Абдыкерим Муратов акындын кайсы жерлерди кыдырганын дааналап көрсөтүп, ал жайлардын эл алдыңкыларын, мыкты азаматтарын ырга салып ырдаганын, аларга дем-күч, шык, кайрат бергенин: “Молдо Нияз өз кызыкчылыгынанбы же атайын тапшырма мененби, же сопучулук агымындагы адамдардын дервишчилик жашоо образын тандаганданбы, айтор, ал көп жерди, көп элди кыдырып көргөн, ошол барган жерлеринен географиялык-климаттык, этнографиялык, фольклордук маалыматтарды, чыгармаларды жыйнаган, өз жазгандарын кол китеп таризине салып элге тараткан. Кашкар, Бухара, Самаркан, Ат-Башы, Жумгал, Каратегин, Өзгөн, Жалал-Абад, азыркыча айтканда, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын, Кытайдын көп жерлерин көргөн”, - деп жазат [5, 18-б.].

Көсөм акын, биздин көз карашыбызда, ошол замандын мерчеминен алып караганда көптөгөн күндөргө, айларга созулган “жол азабын” тарткан “Жер таануу”, “Эл таануу”, “Адам таануу” максат-мүдөлөрүнө жетишүүнү көздөгөн болушу ыктымал. Муну анын санаттарынын мазмуну да көп жагынан күбөлөйт.

Жогоруда келтирилген ойлорго мисал катары санаттардан төмөндөгү саптарды тартсак болот:

Алай журттун султаны
Азимдай мартди көрбөдүм.
Алты-Арыкка сен барсаң
Аиткахар миңбашы
Риштанга сен барсаң
Каландардин баласы
Шакирдей мартди көрбөдүм.
Карванин журту бейарман
Баламатка жолугуп
Бакирдей мартди көрбөдүм [1, 82-б.].
Жаңы өспүрүм жаштыкта

Балачылык мастыкта
Баары журтту аралап
Йакшыларды көп көрдүм.
Башы Токмок, Чүй, Талас,
Кетмен-Төбө, Суусамыр,
Алай менен Анжиян
Азизи көп Наманган
Пайитактуу Маргалаң
Йакшыларды көп көрдүм [1, 82-б.].
Экинчи кол китебинде:
Көрдүм жүрүп далайды,
Кара-Тегин, Алайды.
Кашкар менен Кабакты,
Көп көрдүм эшен, калпаны,
Ат-Башы менен Арпаны.
Көргөмүн чукур Жумгалды,
Көргөмүн шондо жыргалды,
Суусар телпек сулуулар
Сүзүп көзүн ыргалды [1, 156-б.].

Акын кыш айларынан кийинки келген жаз мезгилин абдан көркөм, таамай жана элестүү сүрөттөйт. Жайкалган, жаркыраган көлдө каздардын сүзгөнүн, байлардын жайлоого көчүшү башталып, айран-сүт мол болуп, элдер куурдак жешип, гүл кымыз ичип жыргашып, кыргыз элине мүнөздүү жашоо-тиричилик өзгөчөлүктөрүн таасын чагылдырат:

Үч ай токсон өткөндө
Бахардан жакшы бар бекен?
Айланма көлдө жарк этип,
Айланып учуп “гарк” этип,
Каздан жакшы бар бекен?
Алачылык көп жатса
Саздан жакшы бар бекен?
Агын суудай, айран, сүт
Гөш кувурдак, гүл кымыз
Көчмөн байлар Алайда,
Жаздан жакшы бар бекен? [1, 47-б.].

Молдо Нияздын санаттарынын дагы бир өзгөчөлүгү катары анын ар кандай көрүнүштү тилдик көркөм каражаттар аркылуу так бергендиги баамдалат. Маселен, ар бир жердин же шаардын эли эмнени өндүргөндүгү менен сыймыктанат, ошол жерде жашаган калкты бийиктетип турган нерсе эмне, же болбосо эмнеси менен бааланат, мына ушундай сыпаттоолорду да таасын келтирет. Мындай мүнөздөмөлөрдү улуу акын “кани”, “жайы” деген сөздөр менен ачыктайт. География сабагында окуучуларга тигил же бул жердин ресурс байлыгы тууралуу маалымат берүү максатка ылайыктуу. Бул Молдо Нияз жашаган замандагы фактылык маалыматтар. Аны азыркы учурдагы маалыматтар менен байланыштыруу далалатын жасоо, окуучулардын тарыхый жана экономикалык география жаатындагы көз караштарын, билимдерин арттырары шексиз.

Илимнин кани Бухарда,
Койдун кани Гиссарда.
Хандек өрүк Хушарда (Хучарда)
Гүрүчтүн кани Анжийан,
Майиздин кани Наманган.
Парчанин кани Маргалаң,
Арчанын жайы тоолордо,
Ылаачын ойнойт зоолордо.
Кара чай жайы Кашкарда,
Койдун кани Кочкордо.
Жылкынын жайы Жумгалда,

Түлкүнүн жайы Тар-Көлдө [1, 119-120-66].
Төмөндө Молдо Нияздын санаттарынын негизинде анын саякатындагы шаар, айыл-кыштак

ж.б. пункттардын көрсөтмөлүү карта-схемасын сунуштайбыз:

Кыргызстан жана ага чектеш өлкөлөр

1-сурет. Молдо Нияздын саякатындагы шаар, айыл жана башка пункттардын карта-схемасы

Молдо Нияз санаттарында окуучуларына дүйнө, мекен таанымдык көз караштарын өстүрүүгө өзгөчө маани бергендиги байкалат. Маселен, “Ысык-Көл барып балалап, Индустан кетер куш деген”, “Буудайдын кани Ноокатта” деген саптар географиялык билимдер менен бирге элдердин, канаттуу куштардын жашоо-тиричилик өзгөчөлүгүнө мүнөздүү болгон маалыматтарды берүү милдетин аткарат.

6-класстын географиясынын “Кыргызстандын калктуу пункттары” деген теманы өтүүдө кыргыз элинин байыркылыгын, каада-салт, үрп-адат, оозеки чыгармачылыгын, “Туулган жердин топурагы алтын” деп элдик нускада айтылгандай кичи мекенин, Ата журтун сүйүүгө, коргоого тарбиялоодо, анын байлыктарын туура, сарамжал пайдаланууда акындын санаттары менен байланыштыруу иш-аракетин жасоо, натыйжалуу ыкма болуп эсептелет.

“Кыргызстандын ландшафттары” темасын өтүп жатканда (география, 8-класс), күнөстүү жергебиздин жаратылышынын көп түрдүүлүгү, кооздугу, көркөмдүгү, тоо климаты, мөңгүлөрү, суулары, топурак-өсүмдүктөрү жана жан-жаныбарларына аяр мамиле кылуу көз караштарын кеңейтүү, өстүрүү, мындайча айтканда эстетикалык жана экологиялык тарбия берүүнүн элементтери менен байланыштыруу аракетин жасоо, мында даанышман акыныбыздын тиешелүү саптарын камтуу, касиеттүү табиятыбыздын баркын, баасын түшүнүү жаатында окуучулардын көз караштарын торолтот жана алардын кызыгуусун ойготот.

9-класстын географиясында Ош, Баткен жана Жалал-Абад областтарын окуучуларга өтүүдө Молдо Нияз барган шаар, айыл жана өрөөндөр менен интеграциялоо иш-аракеттерин жасап, балдардын атуулдук, жарандык, мекенчилдик сезимдерин тарбиялоого, алардын экологиялык түшүнүктөрүн калыптандырууга маани берилүүсү кажет.

Шаймерден суусу көк мелжиген тоо мөңгүлөрүнөн башат алып, Шаймерден айылын аралап, кууш өрөөн аркылуу өтүп, илимий-географиялык көз карашта Бүргөндүнүн чыгышы, а түгүл Фергана өрөөнүнүн талаа, чөлдөрүнө чейин суу берилери жергиликтүү картага таянуу менен көрсөтмөлүү жана элестүү түшүндүрүлүү усулу сунушталат.

Ошол кезде көптөгөн орто азиялык медреселерде окутуп-үйрөтүү процессинин өзөгүн ислам дининин эреже-жоболору түзүп, окуучуларга эне тил, адабият, тарых, география, астрономия, математика ж.б. илимдердин негиздерин үйрөнүп өздөштүрүшкөн.

Молдо Нияздын санаттарында орун алган адеп-ахлактык, ыймандык, таалим-тарбиялык маани-мазмунду география предметин окутуу процессинде тиешелүү темалар менен айкалыштыруу иш-аракетин жасоо, биздин оюбузча, окуучулардын акындын поэтикалык дүйнөсүнө, анын педагогикалык-философиялык ойлоруна болгон кызыгууларынын жаралуусуна түрткү болот.

Түштүк-Батыш Кыргызстандын, жер кыртышынын катуу жана таштактуу, сугат жери тартыш болгон “таштан ырыскы талашып жашап жаткан, эрки жана мекенчил сезими күчтүү эл” Кадамжай элинин жана районунун келечегин төмөнкүлөрдөн көрөбүз:

Мал чарбасын өнүктүрүүгө жайлуу болгон Кожо-Ашкан жергесине (бирок, жолу татаал), Айдаркен жана Алай өрөөнү аркылуу жол курулушу абзел.

Алай тоо томунун (5880 м.) түбүндө жайгашкан, температурасы болжолдуу +80 болгон, андан 3-4 метр аралыктан чыккан ысык жана муздак булактардан келечекте эс алуучу-дарылануучу мекеме курулушу күтүлөт; өрөөндөгү бийиктиги 5000 метрден ашык болгон чокуларга чыгууга келген альпинисттер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт.

Айдаркен жана Кадамжай тоо-кен комбинаттары реконструкцияланып, заманбап технологиялар менен жабдылып, толук ишке киргизилүүсү максатка ылайыктуу.

Сох дарыясындагы Лимбург-Өтүкчү суу каналы кеңейтилип, андан алынган суу менен Бүргөндү массивине салынган суу каналы кеңейтилип, мелиорация жана ирригация иштери жолго коюлуп, талаалардын сугаты үнөмдүү жана сарамжал жүргүзүлүп, жүзүм, анар, мисте, бадам, карагат, куурма, өрүк, дарбыз, цитрустук-лимон, апельсин, мандарин ж.б. мөмө-жемиштердин түркүн түрлөрү өстүрүлүп, Баткен облусунан сырткары республикабыздын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө пайдасын тийгизет.

Ошентип, илимий макалабызда Молдо Нияздын санаттарында камтылган асыл ойлорду, рухий баалуулуктарды, маданий дөөлөттөрдү, анын география илими менен байланыштуу аспектилерине анализ жүргүзүп, предметтин тиешелүү темаларын өтүүдө пайдалануу жактарын карап, усулдук көрсөтмөлөрдү сунуштоо иш-аракеттерин жасадык.

Пайдаланылган адабияттар

1. Молло Нияз. Санат дигарастар [Текст] / Арап тамгасындагы эски жазмадан азыркы тамгага китеп кылып Р. Зулпукаровдун көмөгү менен көчүргөн, түзгөн жана Баш сөзү менен сөздүктөрүн, кошумчаларын жазган Омор Сооров. - Бишкек: 1993. - 176 б.
2. Колдошев М. Молдо Нияз (адеп-ахлак, ыйман сабагы) [Текст]. - Бишкек: 1995. - 40 б.
3. Колдошев М.К. Бекембай Апышевдин “Педагогика” окуу китебинде тарбиялоодогу элдүүлүк идеясынын чагылышы / Эл агартуу, №1, 2023. - 35-40-бб.
4. Жажанов А. Молдо Нияздын орду адабиятыбыздын төрүндө: Молдо Нияздын 200 жылдыгына карата [Текст] / Ала-Тоо, №2, 2022. - 96-106-бб.
5. Муратов Абдыкерим. Ырда калган Даткайым. Мударис атыккан Молдо Нияз тууралуу 10 факты [Текст] / Жетиген, №2(139), февраль 2023-ж. - 18-19-бб.
6. Матикеев К., Матикеев Т.К., Курманали к. Мира. Илимдеги кайчылаштар (Магистранттар үчүн окуу китеби). - Ош: 2022. - 140 б.